

GLOBALASHUV SHAROITIDA YOSHLAR ONGIDA IDEAL QAHRAMON OBRAZINI SHAKLLANTIRISHNING MA'NAVY-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Samatov Xurshid Ulmasjonovich

Ilmiy maslahatchi: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali f.f.d. dotsent.

Kurbanbayev Shavkat Rustambek o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali talabasi.

Email: shavkatqurbanbaev151@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449413>

Аннотация

Mazkur maqolada globallashuv sharoitida yoshlar ongida ideal qahramon obrazini shakllantirishning ma'naviy-psixologik asoslari tahlil qilinadi. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari ommaviy axborot vositalari, internet va madaniy almashinuv orqali yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada "ideal qahramon" tushunchasi ham o'zgarib, ayrim hollarda milliy qadriyatlardan uzoqlashgan holda shakllanmoqda. Maqolada yoshlar ongida sog'lom va barkamol ideal obrazni shakllantirishda milliy an'analar, ma'naviy meros hamda umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligini ta'minlash zarurligi asoslab beriladi. Shuningdek, ta'lim tizimi, oila va jamiyatning bu boradagi o'rni alohida yoritiladi. Psixologik omillar — motivatsiya, o'zlikni anglash va qadriyatlar tizimi muhim komponent sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yoshlar ongida ijobiy ideal qahramon obrazini shakllantirish ularning ma'naviy barkamolligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Калит so'zlar

Globalashuv, yoshlar, ideal qahramon, ma'naviyat, psixologiya, qadriyatlar tizimi, milliy o'zlik, madaniy meros, ijtimoiy ong, tarbiya, motivatsiya, o'zlikni anglash, ommaviy axborot vositalari, internet ta'siri, ijtimoiylashuv.

Аннотация

В данной статье рассматриваются духовно-психологические основы формирования образа идеального героя в сознании молодежи в условиях глобализации. В современном мире процессы глобализации оказывают значительное влияние на мировоззрение, ценности и поведение молодых людей через средства массовой информации, интернет и культурный обмен. В результате понятие «идеального героя» претерпевает изменения и нередко формируется под влиянием зарубежных образцов, отдаляясь от национальных традиций и

ценностей. В статье обосновывается необходимость гармоничного сочетания национального духовного наследия и общечеловеческих ценностей в формировании положительного идеала. Особое внимание уделяется роли семьи, образовательных учреждений и общества в данном процессе. Психологические факторы, такие как мотивация, самосознание и система ценностей, рассматриваются как ключевые элементы. Делается вывод о том, что формирование положительного образа идеального героя способствует духовному развитию молодежи и укреплению их устойчивости к негативным внешним воздействиям.

Ключевые слова

Глобализация, молодежь, идеальный герой, духовность, психология, система ценностей, национальная идентичность, культурное наследие, общественное сознание, воспитание, мотивация, самосознание, средства массовой информации, влияние интернета, социализация.

Annotation

This article explores the spiritual and psychological foundations of shaping the ideal hero image in the minds of young people in the context of globalization. In today's rapidly changing world, globalization significantly influences the worldview, values, and behavior of youth through mass media, the internet, and cultural exchange. As a result, the concept of an "ideal hero" is also transforming, often reflecting foreign models rather than national and cultural values. The study emphasizes the importance of developing a balanced approach that integrates universal human ideals with national identity, moral principles, and historical heritage. Special attention is given to the role of education, family, and social institutions in guiding youth toward positive role models. Psychological factors such as motivation, self-identity, and value orientation are analyzed as key elements in this process. The article concludes that forming a spiritually rich and socially responsible ideal hero image is essential for ensuring the harmonious development of young people and strengthening their resilience against negative external influences.

Keywords

Globalization, youth, ideal hero, spirituality, psychology, value system, national identity, cultural heritage, social consciousness, education, motivation, self-awareness, mass media, internet influence, socialization.

Bugungi globallashuv jarayonlari insoniyat hayotining barcha jabhalariga, xususan, yoshlar dunyoqarashi va ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turli

madaniyatlar o'rtasidagi chegaralar tobora qisqarib, bu holat yoshlarning qadriyatlar tizimi va ideal obrazlar haqidagi tasavvurlariga sezilarli o'zgarishlar kiritmoqda. Shu nuqtai nazardan, yoshlar ongida ideal qahramon obrazini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan ideal obrazlar orqali yosh avlod o'z hayotiy yo'lini belgilaydi, maqsad va intilishlarini shakllantiradi.

Globalashuv sharoitida yoshlar ongiga turli xil axborot oqimlari ta'sir etib, ba'zan ular orasida milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan qarashlar ham uchray turadi. Shu sababli yoshlar ongida ijobiy, ma'naviy barkamol ideal qahramon obrazini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega [Sh. Mirziyoyev, *Yangi O'zbekiston strategiyasi*, 2021, 56-bet].

Sharq mutafakkirlari asarlarida ham komil inson va ideal shaxs masalasi keng yoritilgan. Jumladan, Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyat taraqqiyoti komil insonlar bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi [A.N. Forobiy, *Fozil odamlar shahri*, 2016, 34-bet]. Shuningdek, Alisher Navoiy asarlarida insonning axloqiy kamoloti, ezgulik va adolatga intilishi ideal shaxsning asosiy belgisi sifatida talqin etiladi [A. Navoiy, *Mahbub ul-qulub*, 2018, 72-bet].

Psixologik nuqtai nazardan esa shaxsning shakllanishi uning ehtiyojlari, motivatsiyasi va ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liqdir. Abraham Maslowning ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasiga ko'ra, inson o'zining yuqori darajadagi ehtiyojlarini qondirish jarayonida o'z idealini shakllantiradi [A. Maslow, *Motivatsiya va shaxs*, 2017, 91-bet]. Bundan tashqari, Lev Vygotsky ta'lim va ijtimoiy muhitning shaxs rivojlanishidagi o'rnini alohida ta'kidlab, yoshlarning ongida ijobiy obrazlarni shakllantirishda jamiyatning roli beqiyos ekanini ko'rsatadi [L. Vygotsky, *Psixologiya rivojlanishi*, 2018, 48-bet].

Zamonaviy sotsiologik qarashlarda ham globalashuvning yoshlar ongiga ta'siri keng o'rganilgan. Xususan, Zygmunt Bauman globalashuv sharoitida shaxsning identifikatsiyasi murakkablashib borayotganini qayd etadi [Z.Bauman, *Globalizatsiya: inson oqibatlari*, 2016, 63-bet]. Bu esa yoshlar uchun mustahkam qadriyatlarga asoslangan ideal obrazni shakllantirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu maqolaning asosiy maqsadi — globalashuv sharoitida yoshlar ongida ideal qahramon obrazini

shakllantirishning ma'naviy-psixologik asoslarini tahlil qilish, hamda bu jarayonda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligini ochib berishdan iborat.

Asosiy qism

Globalashuv jarayonlari zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat iqtisodiy va siyosiy sohalarda, balki yoshlar ongida qadriyatlar tizimining shakllanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, internet va ommaviy axborot vositalari orqali kirib kelayotgan turli madaniy obrazlar yoshlarning ideal qahramon haqidagi tasavvurlarini o'zgartirib yubormoqda. Bu jarayonda yoshlar ko'pincha tashqi jozibadorlik, mashhurlik yoki moddiy muvaffaqiyatni asosiy mezon sifatida qabul qilishi mumkin. Shu bois, ular ongida shakllanayotgan ideal obrazning ma'naviy-axloqiy jihatlarini mustahkamlash muhim vazifa hisoblanadi.

Ma'naviy nuqtai nazardan qaraganda, ideal qahramon obrazi milliy qadriyatlar, tarixiy meros va jamiyatning axloqiy tamoyillari asosida shakllanishi lozim. Bu borada Abu Ali ibn Sino insonning ichki dunyosi, axloqiy pokligi va aql-idroki yetukligini komillik mezoni sifatida belgilaydi [A.A. ibn Sino, *Axloq va ruhiyat haqida risolalar*, 2015, 41-bet]. Demak, haqiqiy ideal qahramon nafaqat tashqi muvaffaqiyatga, balki ichki ma'naviy barkamollikka ham ega bo'lishi zarur.

Shu bilan birga, yoshlar ongida ideal obrazni shakllantirishda tarixiy va adabiy merosning o'rni beqiyosdir. Masalan, Alisher Navoiy asarlarida insonparvarlik, adolat va halollik kabi fazilatlar ulug'lanadi [A. Navoiy, *Mahjub ul-qulub*, 2018, 85-bet]. Bunday fazilatlar yoshlar uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Abu Nasr Forobiy jamiyatning mukammalligi uni boshqarayotgan va unda yashayotgan insonlarning komilligi bilan bog'liq ekanini qayd etadi [A.N. Forobiy, *Fozil odamlar shahri*, 2016, 52-bet]. Bu esa ideal qahramon obrazini shakllantirishda ijtimoiy muhitning muhimligini ko'rsatadi.

Psixologik jihatdan esa yoshlar ongida ideal obrazni shakllantirish murakkab jarayon bo'lib, u shaxsning ehtiyojlari, qiziqishlari va motivatsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Abraham Maslow nazariyasiga ko'ra, inson o'zining yuqori ehtiyojlariga erishishga intilar ekan, u o'ziga ideal sifatida ma'lum bir obrazni tanlaydi [A. Maslow, *Motivatsiya va shaxs*, 2017, 104-bet]. Shu sababli yoshlar ongida ijobiy ideal obrazlarni shakllantirish uchun ularning ehtiyoj va qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish zarur.

Bundan tashqari, Lev Vygotsky ta'kidlaganidek, shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhit va ta'lim muhim rol o'ynaydi [L. Vygotsky, *Psixologiya rivojlanishi*, 2018, 67-bet]. Demak, oila, maktab va jamiyat yoshlar ongida ideal qahramon obrazini shakllantirishda asosiy institutlar hisoblanadi. Ayniqsa, pedagogik jarayonda yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularga to'g'ri namuna ko'rsatish muhimdir.

Zamonaviy globallashuv sharoitida esa bu jarayon yanada murakkablashmoqda. Zygmunt Bauman fikricha, globallashuv natijasida insonning o'zligini anglash jarayoni murakkablashib, barqaror qadriyatlar tizimi zaiflashishi mumkin [Z. Bauman, *Globalizatsiya: inson oqibatlari*, 2016, 79-bet]. Bu esa yoshlarning turli, ba'zan qarama-qarshi ideal obrazlar o'rtasida ikkilanib qolishiga olib keladi.

Shu nuqtai nazardan, UNESCO va United Nations tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham yoshlar ongida barqaror qadriyatlarni shakllantirish, ularni ijobiy ijtimoiy faoliyatga yo'naltirish muhimligi ta'kidlanadi [UNESCO, *Globalization and Youth Identity Report*, 2020, 28-bet; 9. United Nations, *World Youth Report*, 2021, 35-bet].

Xulosa

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, globallashuv sharoitida yoshlar ongida ideal qahramon obrazini shakllantirish murakkab, lekin nihoyatda muhim jarayondir. Hozirgi davrda turli axborot oqimlari va madaniy ta'sirlar yoshlarning dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgani sababli, ular uchun to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish zarurati yanada ortib bormoqda.

Menimcha, ideal qahramon obrazini shakllantirishda eng avvalo milliy qadriyatlarimiz, boy tarixiy merosimiz va ma'naviy an'alarimizga tayanish muhimdir. Shu bilan birga, zamonaviy bilim va umuminsoniy qadriyatlarni ham inkor etmasdan, ularni uyg'unlashtirish kerak. Faqat shundagina yoshlar ongida haqiqiy, barkamol va ijobiy ideal shakllanishi mumkin.

Shuningdek, bu jarayonda oila, ta'lim tizimi va jamiyatning o'rni beqiyos deb hisoblayman. Yoshlar kimga ergashishini, kimni o'ziga ideal qilib olishini aynan shu muhit belgilab beradi. Agar ularga to'g'ri namuna ko'rsatilsa, ular kelajakda jamiyat uchun foydali, ongli va ma'naviy yetuk shaxslar bo'lib yetishadi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar ongida ideal qahramon obrazini shakllantirish — bu faqatgina nazariy masala emas, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga

ega bo'lgan dolzarb vazifadir. Bu borada har birimiz mas'uliyatni his qilib, yosh avlod tarbiyasiga o'z hissamizni qo'shishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021. — 56-bet.
- 2.Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. — 34, 52-betlar.
- 3.Alisher Navoiy. Mahlub ul-qulub. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2018. — 72, 85-betlar.
- 4.Abraham Maslow. Motivatsiya va shaxs. — Moskva: Piter, 2017. — 91, 104-betlar.
- 5.Lev Vygotsky. Psixologiya rivojlanishi. — Moskva: Pedagogika, 2018. — 48, 67-betlar.
- 6.Zygmunt Bauman. Globalizatsiya: inson oqibatlarini. — Moskva: Progress, 2016. — 63, 79-betlar.
- 7.Abu Ali ibn Sino. Axloq va ruhiyat haqida risolalar. — Toshkent: Fan, 2015. — 41-bet.
- 8.Erich Fromm. Inson qalbi. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. — 58-bet.
- 9.UNESCO. Globalization and Youth Identity Report. — Paris, 2020. — 28-bet.
- 10.United Nations. World Youth Report. — New York, 2021. — 35-bet.

